

ARTESKE IZDANI NEOGENOG SEDIMENTNOG KOMPLEKSA NA PODRUČJU GRADA ZAJEČARA

CONFINED AQUIFERS OF NEOGENE SEDIMENTARY COMPLEX IN THE CITY OF ZAJEČAR

Petar Dokmanović¹, Mihajlo Djordjević²

¹Univerzitet u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet; petar.dokmanovic@rgf.bg.ac.rs

²JKP "Vodovod", Zaječar; mihajlo.dj@gmail.com

APSTRAKT: Zaječarsku kotlinu/basen (istočna Srbija) ispunjava debeo kompleks neogenh sedimenata, u okviru koga su formirane arteske izdani. Viodonosni slojevi, pretežno peskoviti, registrovani su na nekoliko intervala, na dubinama 39,5-406,5m. Od kraja 19. veka, podzemne vode (PV) ovih izdani se, na području grada Zaječara, zahvataju (arteskim) bušotinama koje napajaju javne gradske česme, a kojih, danas, na gradskom području, ima ukupno 31. Tokom 2020/21. godine realizovani su istražni radovi sa ciljem evidentiranja stanja u pogledu broja aktivnih česama, profila bušotina i osnovnih elemenata režima PV. Tokom 12-mesečnog monitoringa režima, utvrđeno je da sumarna izdašnost (2,58–2,89 л/с) i hemijska svojstva PV (HCO₃-Na, маломинерализоване, са сувим остатком 340-402 mg/l) pokazuju očekivanu stabilnost. Jedan od osnovnih problema jeste nepoznavanje litoloških i tehničkih profila većine osmatranih bušotina, kao ni prostornih pozicija česama u odnosuna bušotine, pa podatke o merenim hidrostatičkim pritiscima i teperaturama voda (13-21,9 °C, sa godišnjom amplitudom kolebanja do 2,2 °C) treba uzeti sa rezervom. Nekoliko "letnjih" mikrobioloških analiza pokazalo je neispravnost uzorkovanih voda, što je, najverovatnije, posledica dostupnosti česama psima, golubovima i drugim potencijalnim zagadjivačima, a što treba imati u vidu kod uspostavljanja zona i mera sanitarne zaštite.

Кljučne reči: arteska izdan, javna česma, monitoring režima, profil bušotine, sanitarna zaštita

ABSTRACT: Zaječar basin (eastern Serbia) is filled with a thick complex of Neogene sediments, within which confined aquifers were formed. Water-bearing layers, predominantly sandy, were registered at several intervals, at depths of 39.5-406.5m. Since the end of the 19th century, artesian groundwater (GW), has been captured by small-diameter wells, that feed the public drinking fountains, of which, today, there are a total of 31 in the city of Zaječar. During 2020/21 some research works were carried out to record the situation in terms of the number of active fountains, the well profile and the basic elements of the GW regime. During the 12-month regime monitoring, it was determined that the total flow-rate (2.58–2.89 l/s) and the chemical properties of GW (HCO₃-Na, low mineralization, with a dry residue of 340-402 mg/l) show the expected stability. One of the main problems is the lack of data of the lithological and technical profiles of the majority of observed wells, as well as the spatial positions of the fountains in relation to the wells. Therefore, data on measured hydrostatic pressures and water temperatures (13-21.9 °C, with annual fluctuation of up to 2.2 °C) should be taken with a caution. Several "summer" microbiological analyzes showed pollution of the sampled water, which is most likely due to the availability of fountains to dogs, pigeons and other potential pollutants, which should be taken into account when establishing sanitary protection zones and measures.

Key words: confined aquifer, public fountain, regime monitoring, well profile, sanitary protection

UVOD

Grad Zaječar leži u Zaječarskoj kotlini/basenu, u istočnoj Srbiji (Sl.1). Teritorija grada, sa oko 60000 žitelja, prostire se na oko 1070 km², na obe obale Crnog Timoka (www.zajecar.info). Jedan od gradskih kurioziteta su javne česme, čije korišćenje datira s kraja 19. veka (Velojić, 2015), a koje se napajaju iz arteskih izdani u okviru neogenog sedimentnog kompleksa. Prva istraživanja o ovim izdanima sprovedena su i rezultati publikovani tokom 1950/60.-ih (Milojević, 1977) i od tada nije bilo sistemskog monitoringa podzemnih voda (PV) i evidentiranja novih zahvata. Tokom 2020/21. godine realizovani su istražni radovi sa ciljem evidentiranja svih aktivnih javnih česama na teritoriji grada, litoloških i tehničkih profila bušotina koje ih napajaju, kao i definisanje režima izdašnosti na samoizlivu, pijezometarskih pritisaka i kvaliteta kaptiranih PV.

Slika 1: Geografski položaj istražnog područja
Figure 1: Geographical position of the area

HIDROGEOLOŠKA PROBLEMATIKA

Zaječarski basen je deo Timočke eruptivne zone. U severnom obodu basena formirana je kompleksna karstno-pukotinska izdan u okviru vulkano-sedimentnog kompleksa, sa pojavama termalnih voda u Gamzigradskoj banji i selu Nikoličevu (Protić, 1995). Centralizovano vodosnabdevanje grada bazirano je na tri resursa, koja su locirana južno od grada: 1/vrelo Tupižnica, koje drenira karstnu izdan u okviru gornjekrednih krečnjaka; 2/bunari koji kaptiraju PV u okviru aluvijalnog nanosa Belog Timoka i 3/površinska akumulacija „Grlišće“, na Grliškoj reci (www.vodovodza.rs).

Miocenska sedimentacija u Zaječarskom basenu trajala je od helveta do sarmata (M_3^1), koji je najrasprostranjeniji u središnjem (šire područje grada) i severnom delu basena (Sl. 2). Arteski vodonosni slojevi u okviru miocenskog kompleksa su (sub)horizontalni i izgrađuju ih konglomerat, pesak, glina, šljunak i ugajl. Najveći obim bušenja koncentrisan je upravo na gradskom području Zaječara. Nažalost, sačuvano je malo podataka o nabušnim litološkim (hidrogeološkim) profilima. Na području grada su, 1965. godine, postojale 32 arteske bušotine (malog prečnika), čije su dubine 98–350m, a na osnovu kojih su autori dali prikaz osnovnih karakteristika kaptiranih voda (Tab. 1). Vodonosni slojevi su izgrađeni uglavnom od peskova, sa podređenim prisustvom šljunkova i konglomerata. Za razliku od temperature vode, podaci o hemijskom sastavu i pritiscima nisu pokazali uočljive promene po dubini.

Slika 2: Šematizovana hidrogeološka karta istražnog područja
Figure 2: Schematized hydrogeological map of the area

Tabela 1: Osnovne karakteristike arteskkih izdani u Zaječaru 1965. god. (prema podacima: Milojević, 1977)

Table 1: Basic features of the confined aquifers in Zaječar in 1965 (according to: Milojević, 1977)

Vod. sloj	Interval dubine (m)	Izdašnost (l/min)	Hidrostat. pritisak (kPa)	Osnovna hem. svojstva	t (°C)
II	98-118	0.8 - 32 l/min	28	Suvi ostatak ≤0,5 g/l	15.5
III	160-190		5		15.9
IV	248-257		8		17.2
V	300-324		39		17.9

Tokom 1980-ih., arteski slojevi su nabušeni i na dubinama 39,5-46,0 m i 402,0-406,5 m, što znači da ih se, na području grada (tačnije, na desnoj dolinskoj strani C.Timoka), može izdvojiti ukupno 6 (Dokmanović, 2018), ali to treba shvatiti uslovno, s obzirom da isti isklinjavaju, razgranavaju se ili međusobno spajaju (Sl.3).

Počev od 2010 godine, Regionalni Zavod za javno zdravlje Zaječar periodično uzorkuje i vrši sanitarne analize PV sa 31 javne arteske česme (br. 1-31 na sl. 2). Sve ove česme se snabdevaju vodom iz arteskkih bušotina malog prečnika, bez mogućnosti ugradnje bunarske pumpe. Za period 2010.-2015. godina, procenat sanitarno ispravnih uzoraka PV bio je u opsegu 73-87%. Najčešći (ali samo formalni) uzrok sanitarne neispravnosti je neznatno povišena pH vrednost (>8,5), što svakako nije posledica zagađenosti PV, već hidrohemijskih svojstava izdani. Drugi najčešći razlog neispravnosti je povišena mutnoća, koja je najverovatnija posledica dotrajalih cevi. Kao uzročnici neispravnosti kaptiranih PV javljali su se i: povišeni sadržaji gvožđa i amonijaka (ređe i mangana), kao i povišene vrednosti za boju, miris i ukus. Inače, vode na gotovo svim zaječarskim česnama imaju specifičan blago-sumporasti miris i ukus, što, svakako, nije rezultat zagađenja već hidrohemijskih svojstava sredine i povišenog sadržaja H₂S. Sumarne izdašnosti 31 česme, koje su bile obuhvaćene ovim ispitivanjima kretale su se u opsegu 2,5-3,0 l/s, samoizlivom (Dokmanović, 2018).

Slika 2: Šematizovani hidrogeološki profil istražnog područja
Figure 2: Schematized hydrogeological crosssection of the area

Na području grada postoje i tri prehrambeno-industrijska postrojenja, koja zahvataju PV miocenskog kompleksa periodičnim crpenjem bunara većeg prečnika (br. 39-41 na sl.2) (Djordjević, 2014). U periodu nakon 2010. godine, u nekoliko navrata su, posebno u letnjem periodu, registrovana opadanja izdašnosti ili presušivanja na nekoliko javnih česama koje su u (pretpostavljenom) radijusu hidrauličkog uticaja ovih bunara. Na području grada evidentirano je i šest česama koje nisu na javnim površinama, već su u krugovima (neaktivnih) industrijskih pogona ili na privatnim parcelama (br. 33-38 na sl.2), koje su van ingerencije Grada. Gradska uprava Zaječara je, 2015. godine, izdala dokument o zaštiti 31 arteske javne česme na području grada (br. 1-31, dok se česma 32 napaja gradskom komunalnom vodom). Da bi gazdovanje Grada javnim česmama dobilo svoju legitimnu formu, projektovana su (Dokmanović, 2018) i sprovedena (Dokmanović, 2021) namenska hidrogeološka istraživanja.

METODOLOGIJA

Cilj istraživanja bio je evidentiranje svih aktivnih javnih gradskih česama na teritoriji Zaječara i njihovih litoloških i tehničkih profila, kao i definisanje režima izdašnosti na samoizlivu, pijezometarskih pritisaka i kvaliteta kaptiranih PV. Tokom perioda 15.06.2020-21.06.2021., monitoringom je obuhvaćeno sledeće:

- merenja izdašnosti i temperature PV na 31 česmi, jednom u 7 dana
- merenja pijezometarskih pritisaka na 12 česama, jednom u 7 dana
- merenja temperature na 31 česmi, jednom mesečno
- analize kvaliteta (fizička svojstva, hemijski sastav, mikrobiološka svojstva) PV radjene su na 7 česama (Br.: 3, 4, 18, 21, 23, 25, 29), dva puta u toku perioda monitoringa ("letnja" i "zimski" analiza).

Na istražnom području postojale su okolnosti/nepoznanice koje mogu da utiču na reprezentativnost podataka monitoringa: 1) prostorne pozicija česama u odnosu na bušotine sa kojih se napajaju vodom; 2) dubina arteskkih bušotina i kaptiranih vodonosnih slojeva, kao i stanja (oštećenosti) bunarskih konstrukcija; 3) režim eksploatacije tri crpena bunara i 4) hidraulički i sanitarni status šest arteskkih česama koje su van ingerencije Grada. U načelu, podaci monitoringa svih navedenih parametara su daleko reprezentativniji ako je osmatrački objekat česma koja nije izmeštena, već je izgrađena neposredno

nad bušotinom koja je napaja. Kod izmeštenih česama postoji mogućnost gubitka vode i pijezometarskog pritiska, kao i zagađenja vode tokom transporta plitko ukopanim, a moguće i dotrajalom cevovodom. Zbog svega navedenog, pre samog otpočinjanja monitoringa, preporučeni su sledeći "predradovi": 1/definisanje prostornih relacija česama i bušotina, kao i detektovanje trasa cevovoda od bušotine do česme i 2/snimanje bušotina kamerom, sa ciljem definisanja njihovih dubina, kaptiranih slojeva i stanja bunarskih cevi. Navedena 3 crpena bunara i 6 "nezbrinutih" česama tretirani su kao deo "zatečenog stanja" i nisu bile predmet monitoringa.

REZULTATI

Preporučeni pregradovi sprovedeni su na samo četiri punkta: 3, 11, 29 i 31 (Pavličić, 2018). Utvrđena rastojanja između bušotina i česama su 2-45m. Uslovi za video-endoskopiju bušotina bili su otežani zbog malog prečnika bunarskih cevi (50,8-63,5 mm), na kojima postoji talog, pa je gotovo svaki kontakt kamere i cevi dovođio do zamućenja i bitno smanjene vidljivosti. Vodoprijemni delovi bušotina 29 i 31, iz 1983. godine, delimično zapunjeni višegodišnjim deponovanjem čestica iz kaptiranih slojeva, zbog čega ne može da se zaključi da li ispod filtera postoje taložnici. Kada su u pitanju starije bušotine, (br. 3 i 11), bunarske cevi su drugačije i nema filterske konstrukcije, već su zacevljene (samo) do „ulaska“ u vodonosni sloj. Kod starijih bušotina se uočava dotrajlost sastava cevi.

Litološki profili većine osmatranih bušotina su nepoznati. Pouzdani podaci postoje samo za njih četiri (br. 4,15,18,25), pa su za izradu hidrogeološkog profila (Sl.3) iskorišćeni i litološki profili tri crpena bunara.

Sumarne izdašnosti svih osmatranih česama bile su u opsegu 2,58 – 2,89 l/s. Minimalne pojedinačne izdašnosti bile su 0,02-0,03 l/s (br.13) i 0,02-0,07 l/s (br. 14), dok su najveće pojedinačne izdašnosti imale česme br. 31 (0,43-0,45 l/s), br.24 (0,28-0,32 l/s) i br. 25 (0,25-0,31 l/s).

Veličine hidrostatičkih pritisaka na pojedinačnim punktovima bile su od 0,4-0,5 m (br. 29), do 5,8-6,5 m (br. 4). Amplitude kolebanja pijezometarskih pritisaka bile su u rasponu od 0,1 m (registrovano na sedam česama) do 0,7 m (br.4). Izmerene temperature PV kretale su se u opsegu 13-21,9 oC, dok su godišnje amplitude kolebanja na pojedinim česama u opsegu 0,1 – 2,2 oC.

Svi parametri fizičkih svojstava i hemijskog sastava PV iz "letnjih" analiza su u granicama MDK. Vode su hidrokarbonatno-natrijumske, malomineralizovane, sa suvim ostatkom 340-402 mg/l i pH vrednostima u opsegu 7,5-8,3. Samo dva uzorka (od 7) su bila potpuno mikrobiološki ispravna. Svi analizirani parametri fizičkih svojstava i hemijskog sastava PV iz "zimskih" analiza su u granicama MDK. Vode su hidrokarbonatno-natrijumske, malomineralizovane, sa suvim ostatkom 328-412 mg/l i pH vrednostima u opsegu 7,6-8,4. Svi uzorci su bili mikrobiološki ispravni.

DISKUSIJA I ZAKLJUČAK

Za 27 bušotina/česama ne postoje (pouzdati) podaci o litološkim i tehničkim profilima, a za većinu njih ni o prostornim relacijama bušotina-česma, što, u perspektivi, treba rešiti u mogućoj meri.

Rezultate merenja hidrostatičkih pritisaka i temperature PV treba prihvatiti sa rezervom, s obzirom na nepoznanice u vezi pozicija česma-bušotina i stanja cevi, a što svakako ima uticaja, posebno na sezonska kolebanja temperatura.

Rezultati monitoringa izdašnosti i kvaliteta pokazali su izuzetno stabilan režim, što je i očekivano, s obzirom da se radi o arteskim izdanima koje su "prirodno zaštićene" od uticaja hidrometeorološkog i antropogenog faktora. Izuzetak čine mikrobiološki neispravni uzorci iz "letnjih analiza", što je najverovatnije posledica dostupnosti česama psima, golubovima i dr. (što je i registrovano na terenu). Ova poslednja konstatacija otvara neka bitna organizaciona i tehnička pitanja u vezi sanitarne zaštite zaječarskih javnih česama, a time i njihovog budućeg održivog korišćenja.

LITERATURA

- Velojić M. (2015): „Zaječarske javne česme“, monografija, Istorijski arhiv „Timočka Krajina“, Zaječar
 Veselinović M. i dr. (1967): *Tumač za OGG 1:100 000, List "Zaječar"*, Savezni geološki zavod, Beograd.
 Dokmanović P. (2018): *Projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja zaječarskog neogenog basena iz koga se kaptiraju arteske česme na teritoriji grada Zaječara*, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.

Dokmanović P. (2021): *Završni izveštaj o sprovedenim primenjenim hidrogeološkim istraživanjima arteskkih izdani zaječarskog neogenog basena koje su kaptirane javnim česmamana teritoriji grada Zaječara*, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.

Dorđević M. (2014): *Elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu preduzeća „Žitopromet“ a.d. u Zaječaru*, „Hidromreža d.o.o“, Zaječar.

Milojević N. (1977): *„Hidrogeologija“*, edicija Geologija Srbije, knjiga VIII, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.

www.zajecar.info

www.vodovodza.rs